

NOTA de PRENSA

Hypatia II presenta los resultados de la misión y anuncia las novedades de una nueva tripulación

- La misión d'Hypatia II se ha completado con éxito, en una nueva expedición marcada por las limitaciones de agua, alimentación, movilidad y comunicaciones con la Tierra
- La asociación Hypatia Mars organiza, con el apoyo de la Fundación “la Caixa”, un acto de presentación de resultados e imágenes de la misión, que tendrá lugar hoy a las 18:30h en el auditorio de CosmoCaixa, con las entradas agotadas en 48h
- La Fundación “la Caixa” se suma como colaboradora de Hypatia III y hace posible una nueva misión análoga de científicas de diferentes edades y disciplinas en el año 2027

Material gráfico de la misión Hypatia II <https://shorturl.at/ymTif>

Lunes, 5 de mayo de 2025 | Las astronautas análogas de Hypatia II han completado con éxito la misión análoga en la estación de investigación marciana Mars Research Desert Station (MDRS) en el desierto de Utah, en Estados Unidos, marcada por las limitaciones de agua, alimentación, movilidad y comunicaciones con la Tierra. Esta tarde, a las 18:30 horas, la tripulación compartirá los resultados preliminares y las imágenes de la expedición, que tuvo lugar el pasado febrero, en una conferencia dirigida a todos los públicos en el auditorio de CosmoCaixa. Las entradas se agotaron en solo 48 horas.

La asociación Hypatia Mars también anuncia la nueva misión análoga Hypatia III en el año 2027, que será posible gracias a la colaboración de la Fundación “la Caixa”, que permitirá la organización de actividades de divulgación científica sobre la exploración espacial y los proyectos de Hypatia Mars en diferentes centros CaixaForum y CosmoCaixa con la voluntad de acercar al gran público la investigación, impulsando así las vocaciones científicas.

La ingeniera aeroespacial Estel Blay, del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC), será la nueva comandante. La tripulación también contará con las astronautas en reserva de Hypatia II: la ingeniera aeroespacial Laura González, cofundadora de la empresa que desarrolla software de simulación de satélites Radian Systems, como directora general, y la nanotecnóloga Lucía Matamoros, project manager en Barça Vision.

La nueva convocatoria para seleccionar a 6 mujeres de diferentes edades y disciplinas se abre hoy en la web de Hypatia Mars. Las candidatas pueden presentar sus proyectos de investigación y/o divulgación relacionados con la exploración espacial, y en particular vinculados al planeta Marte, hasta el 31 de mayo. La nueva tripulación se anunciará en otoño de 2025.

Los efectos de la simulación en el cuerpo de una mujer

Uno de los ámbitos de investigación más relevantes de la misión Hypatia II ha sido el de los factores humanos, donde existe un sesgo de género sobre cómo afecta una misión espacial en el cuerpo de una mujer. Las tripulantes llevaron a cabo una antropometría antes y después de su estancia en Utah para comprobar los efectos de la misión análoga con restricciones de movilidad y alimentación –sobre todo de proteína– en la composición corporal.

El peso corporal y la fuerza de las tripulantes se han mantenido iguales durante toda la simulación. En cambio, la masa muscular parece haberse reducido a pesar de que la tripulación siguió una rutina diaria de 30 minutos de ejercicios de fuerza, resistencia y cardiovasculares, junto con una nutrición adecuada para no perderla. En una misión real, como en la Estación Espacial Internacional, donde el ambiente es de microgravedad, es crucial hacer al menos dos horas diarias de ejercicio físico para no perder masa muscular y evitar lesiones.

Hypatia II es la primera tripulación de mujeres astronautas que ha utilizado la copa menstrual en una misión simulada. El proyecto reivindica el ciclo natural de la mujer y rechaza la visión masculinizada de la exploración espacial, que plantea la supresión de la menstruación en las astronautas mediante métodos hormonales o el uso de compresas y tampones que generan residuos no reciclables. Los resultados muestran que la copa menstrual es compatible con un traje espacial y que contribuye a la economía circular de residuo cero.

La recolección de sangre menstrual con el uso de la copa ha permitido reutilizarla como fertilizante natural para plantas. Según los resultados preliminares de los experimentos realizados en semillero de legumbres previamente germinadas en la estación, una disolución de sangre menstrual con agua mostró que el semillero con recipiente de vidrio produjo una mayor cantidad de raíces y brotó antes que su contraparte no fertilizada. Este experimento continuará desarrollándose en la Tierra para obtener datos cuantificables.

Una misión muy exigente a nivel físico

La misión Hypatia II ha estado marcada por la gran cantidad de salidas extravehiculares (EVA), ya que muchos de los proyectos debían desarrollarse en el exterior de la base. En dos semanas, las astronautas análogas han realizado un total de 22 EVA, dos cada día –una por la mañana y otra por la tarde–, de entre tres y cuatro horas de duración.

Cuatro de estas EVA se han destinado exclusivamente a instalar un triedro en el exterior de la base, en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA). Este instrumento sirve para calibrar satélites que orbitan la Tierra como Sentinel-3A y Sentinel-3B del programa Copernicus de la ESA, y en un futuro calibrar satélites que orbiten Marte. Las astronautas de Hypatia II han diseñado el triedro, lo han construido en el módulo RAM de la estación y lo han instalado en el exterior de la base, fijando su estructura al suelo con taladro y broca.

Así, la asociación Hypatia Mars ha contribuido a ampliar las instalaciones del MDRS con un instrumento que pueden utilizar las siguientes tripulaciones y cualquier grupo de investigación y tratamiento de datos satelitales para hacer previsiones meteorológicas, así como estudios oceanográficos y climáticos globales. Este tipo de calibración permite obtener la precisión necesaria de las mediciones satelitales que permiten concluir que el nivel del mar está aumentando 5 milímetros cada año y que este crecimiento se está acelerando de forma exponencial, o que el hielo del Ártico ha disminuido en más del 12% cada década.

Otras novedades: la geología y la sostenibilidad

La misión Hypatia II ha incorporado nuevas líneas de investigación como la geología, un ámbito muy relevante en las misiones espaciales. La tripulación ha recogido muestras de 12 puntos del desierto de Utah con una pistola de fluorescencia de rayos X que permite hacer análisis químicos in situ. Esto ha servido para priorizar la calidad frente a la cantidad de material y evitar la recolección a ciegas. También demuestra que una astronauta geóloga con la instrumentación adecuada aumenta las probabilidades de éxito en una expedición.

La misión ha conseguido identificar una serie de minerales y rocas que explican la historia geológica del lugar, muy similar a la de Marte. Hypatia II ha encontrado por primera vez en la zona un mineral muy rico en estroncio, que es un indicador de la presencia de agua abundante en forma líquida en el pasado. Hasta ahora nunca se ha encontrado estroncio en Marte, pero si algún día se detectara, aportaría claves adicionales sobre su pasado húmedo. Aun así, en Marte se han encontrado otros minerales que también indican presencia de agua, los cuales también se han encontrado en Utah, como el yeso o la sílice.

Otro de los ámbitos innovadores de la misión Hypatia II ha sido la sostenibilidad. Las astronautas análogas han reducido la huella ambiental y económica con decenas de acciones y han calculado el ahorro con The Good Goal App, premio a la mejor iniciativa sostenible de España por la ONU. En cuanto al consumo de agua, cada tripulante ha consumido 10,5 litros de agua diarios de media en comparación con los 105 litros que consume cada día una persona en Barcelona. La misión ha conseguido ahorrar 10.526,65 litros de agua, una cantidad equivalente a más de 100 duchas de unos 7 minutos.

La misión ha ahorrado 832,31 kilovatios (KW), que permitirían alimentar una casa durante casi tres meses. La tripulación también ha reducido 610,49 kilos de CO₂, que equivale a las emisiones de un trayecto en coche de más de 3.600 kilómetros. En relación con los residuos, Hypatia II ha evitado generar 78,48 kilos de basura, un dato comparable al peso de unas 4.000 botellas de plástico de 500 mililitros. Un tour virtual 360 por la estación recogerá todos estos datos y acciones sostenibles de forma gratuita y para todos los públicos a finales de año en la web de Hypatia Mars.

Libro infantil para niñas de 7 a 9 años

Los objetivos de la asociación Hypatia Mars son impulsar proyectos de investigación, desarrollar actividades de divulgación y hacer visibles a mujeres científicas para inspirar vocaciones, en especial entre niñas y chicas jóvenes. En este sentido, la misión Hypatia II presentará el próximo mes de septiembre el libro “Las exploradoras de Marte” con la editorial Estrella Polar. La artista en residencia Anna Bach ha elaborado las ilustraciones y el guion del cuento, en un espacio tan inspirador como el MDRS, que hace pensar que es posible llegar a Marte. La esperanza y la emoción de las vivencias en primera persona marcan este libro que quiere inspirar a niñas de entre 7 y 9 años, una edad en la que ya aparece el sesgo de género a la hora de proyectarse como científicas y tecnólogas.

Otra de las acciones de divulgación más destacadas de la misión ha sido la instalación de una macropieza artística en forma de cruz en medio del desierto de Utah, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero). Los satélites pudieron captar esta pieza de 40x40 metros desde la órbita baja de la Tierra.

Para más información y entrevistas:

Núria Jar

contact@hypatiamars.com – (+34) 696 79 25 37

Canales del proyecto:

[Web](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Facebook](#)